

REVISIÓN DE LITERATURA

RELACION DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES EN PACIENTES DIABÉTICOS NO CONTROLADOS

RELATIONSHIP OF PERIODONTAL DISEASES IN UNCONTROLLED DIABETIC PATIENTS

Luis Chauca Bajaña¹ José Albán Sánchez² Alba Jessenia Toala San Martín³

Humberto Iglesias del Rosario⁴ Walter Palacios Valderrama⁵

¹ Periodontics and Implantology Oral Research. College Dentistry. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-8713951X>

² Magíster en Desarrollo Educativo, Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-6903-9980>

³ Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-2598-1090>

⁴ Magíster en Emergencias Médicas, Ministerio de Salud Pública, Ecuador, Hospital Ceibos. <https://orcid.org/0000-0003-1651-3700>

⁵ Magíster en diseño curricular. Universidad de Guayaquil, Ecuador, <https://orcid.org/0000-0002-6812-3168>

Correspondencia:

luis.chaucab@ug.edu.ec

Recibido: 03/07/2022

Aceptado: 01/08/2022

Publicado: 05/08/2022

RESUMEN

Las manifestaciones orales tales como la enfermedad periodontal, inflamación de tejidos blandos, alteraciones dentales, sensibilidad y movilidad dental afectan a pacientes diabéticos con mayor incidencia en los no controlados, a su vez tienen manifestación en cadena: que perjudican a la cavidad bucal y al no tener un tratamiento adecuado puede terminar en pérdida dental. Objetivo: Determinar los factores patológicos de la diabetes asociados a la enfermedad periodontal y su influencia en el desarrollo de otras manifestaciones orales. Método: Estudio bibliográfico investigativo, descriptivo y analítico, información recopilada de fuentes como Scielo, Google Académico, libros y repositorios de tesis sobre incidencias de manifestaciones orales en pacientes diabéticos. Resultados: Se revisaron 20 artículos y las complicaciones encontradas fueron: con mayor incidencia enfermedad periodontal, en la diabetes no controlada se produce de forma aguda un incremento de la inflamación de los tejidos periodontales y un alto índice de prevalencia de hemorragias. Además, inflamación gingival, abscesos gingivales, ensanchamiento del ligamento periodontal y una gran pérdida del hueso alveolar. Conclusiones: Existe mayor incidencia de manifestaciones orales en pacientes no controlados que la diabetes controlada, la manifestación más frecuente es la enfermedad periodontal que afecta a dientes, periodonto y hueso, es una grave infección de las encías que daña tejido blando y que, sin tratamiento, puede destruir el hueso, movilidad dental y pérdida dentaria.

Palabras claves: Enfermedad periodontal, pérdida dental, manifestaciones orales, diabetes controlada y no controlada.

ABSTRACT

Oral manifestations such as periodontal disease, inflammation of soft tissues, dental alterations, sensitivity and dental mobility affect diabetic patients with a higher incidence in those who are not controlled, which in turn

have chain manifestations that damage the oral cavity and if not adequately treated can end in dental loss. Objective: To determine the pathological factors of diabetes associated with periodontal disease and its influence on the development of other oral manifestations. Method: An investigative, descriptive and analytical bibliographic study, information compiled from sources such as Scielo, Google Scholar, books and thesis repositories on the incidence of oral manifestations in diabetic patients. Results: 20 articles were reviewed and the complications found were: with a higher incidence of periodontal disease, in uncontrolled diabetes there is an acute increase in inflammation of periodontal tissues and a high prevalence of bleeding. In addition, gingival inflammation, gingival abscesses, periodontal ligament widening and a large loss of alveolar bone. Conclusions: There is a higher incidence of oral manifestations in uncontrolled patients than controlled diabetes, the most frequent manifestation is periodontal disease that affects teeth, periodontium and bone, it is a serious infection of the gums that damages soft tissue and that, without treatment, can destroy bone, dental mobility and tooth loss.

Keywords: Periodontal disease, tooth loss, oral manifestations, controlled and uncontrolled diabetes.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad periodontal es de origen multifactorial, puede presentarse a cualquier edad independientemente del género e higiene; su prevalencia en pacientes diabéticos es el doble o triple en comparación a la población general, personas diabéticas y no diabéticas. La diabetes asociada a altos niveles de marcadores sistémicos al no tener el control adecuado provoca complicaciones microvasculares y macrovasculares. La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso inflamatorio crónico de etiología compleja afectando a la encía y al aparato de inserción adyacente, asociadas a bacterias colonizadas en la placa dental; causando inflamación gingival, formación de bolsas periodontales profundas, abscesos periodontales frecuentes y avanzadas pérdidas óseas. (1)

La diabetes mellitus presenta con mayor énfasis la enfermedad periodontal, neuropatía oral, disfunción salival, caries y pérdida de dientes. Los trastornos metabólicos influenciados por DM influyen de forma directa en las regiones de la boca, especialmente en pulpa y tejidos periapicales, promoviendo la inflamación mucosa con mayor probabilidad de infección que puede verse agravado por índices glucémicos altos con un efecto directo sobre la cicatrización pulpar, ya que actúa sobrepuesta en escena del rendimiento de los

macrófagos, que culmina en pérdida de la fijación de los dientes en el arco alveolar. (2)

La diabetes mellitus se caracteriza por un metabolismo inadecuado de carbohidratos, lípidos y proteínas, su aspecto principal es la hiperglucemia. Esta hiperglucemia actúa como la principal causa de incidencia y progresión de la complicación microvascular asociada con la enfermedad (retinopatía, nefropatía y neuropatía). En su etiopatogenia, influye en una compleja interacción de factores genéticos y ambientales. factores, estableciendo diferentes causas de hiperglucemia. Entre los factores asociados a la hiperglucemia son: diferencias en la secreción de insulina, menor captación de glucosa o mayor producción de glucosa. (3)

No existen enfermedades bucales que sean características de la diabetes, pero es un hecho que esta enfermedad es un factor de riesgo para desarrollar gingivitis y periodontitis y al parecer el nivel de la glucemia está directamente relacionado con la severidad de las enfermedades periodontales. (4)

La enfermedad periodontal se presenta con una etiopatogenia multifactorial, puede aparecer desde épocas tempranas de la vida hasta la adolescencia, y persistir en ocasiones, durante toda la vida adulta. Entre los factores de riesgo que la agravan se encuentran la diabetes no controlada, influyendo en

el desencadenamiento o agravamiento de enfermedades. (5)

El riesgo de periodontitis en pacientes diabéticos es aproximadamente el triple en comparación a la población general, y el riesgo es incluso mayor en pacientes con resistencia a la insulina sin diagnóstico de diabetes. (6)

MATERIALES Y METODOS

La presente investigación es de tipo bibliográfico, descriptiva y analíticas que la información recopilada y empleada ha sido basada en la evidencia científica consultando de artículos científicos de diversas revistas de los últimos cinco años para elaborar dicho trabajo.

Una vez recopiladas las mismas se hizo una clasificación de las más relevantes y asociadas al trabajo. De 25 fuentes en total se seleccionaron 20, las cuales fueron tomadas por diversos aspectos los cuales son: 5 años de antigüedad e importancia teórica para explicar la investigación.

Una vez establecida la fundamentación teórica se procede a realizar el análisis de los resultados mediante la información obtenida, para finalizar expondremos las conclusiones.

REVISIÓN DE LITERATURA

Las enfermedades periodontales inflamatorias se incluyen dentro de las enfermedades crónicas multifactoriales más comunes en pacientes diabéticos, donde la capacidad reducida del huésped trae como resultado la aparición de alteraciones en el periodonto, que se expresan desde una discreta inflamación gingival hasta la pérdida de hueso de la cresta alveolar. (7)

Aún y cuando el diagnóstico y las clínicas son imprecisos sobre la relación entre estas infecciones, propias de los tejidos dentales y periodontales, con otros órganos o sistemas del cuerpo humano, estas infecciones son causadas por los lipopolisacáridos, citoquinas pro-inflamatorias y las bacterias gramnegativas viables del biofilm, ya que a través

del torrente sanguíneo influyen en enfermedades periodontales. (8)

Se conoce que los sujetos diabéticos que presentan un pobre control glicémico presentan enfermedad periodontal severa generalizada, posiblemente por los productos finales de glicosilación que provocan complicaciones vasculares; y es así como la enfermedad periodontal tendría una respuesta inmunológica retardada para atacar con eficacia la sobrepoblación microbiana y por lo tanto se genera una facilidad de injuria sobre los tejidos, que potencian los efectos de la EP. (9)

La placa bacteriana es el factor iniciador, influyendo a la vez factores locales como sistémicos. La diabetes es una enfermedad sistémica debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción. (10)

La enfermedad periodontal está causada por la acumulación del biofilm bacteriano dental a nivel subgingival, la cual es clave en la iniciación de la EP. Las bacterias y sus fragmentos o productos de degradación inducen una respuesta inflamatoria a nivel local, y cuando tiene lugar de forma exagerada produce pérdida del tejido que rodea los dientes (el llamado periodonto) del huésped. (11)

En pacientes diabéticos, la hiperglicemia conduce a la formación de productos avanzados de la glicación, estos se unirán a un receptor, presente en células inflamatorias como macrófagos induciendo la producción de interleucinas, incrementando la permeabilidad vascular y a la quimiotaxis, en presencia de diabetes también incrementa la expresión de metaloproteinasas generando la degradación de la matriz extracelular. Así, la presencia de diabetes favorecerá una respuesta inflamatoria exagerada ante el biofilm bacteriano dental, favoreciendo la aparición de gingivitis/periodontitis y también la pérdida de tejido alveolar. (12)

Se ha evidenciado en los últimos años no solo que la diabetes es un factor de riesgo para las enfermedades periodontales, sino que estas a su

vez podrían afectar al control de la glucemia y las consecuencias de ello derivadas., incluso, se ha sugerido que la periodontitis puede asociarse a un riesgo aumentado de sufrir diabetes, además de un riesgo aumentado de sufrir ciertas complicaciones en pacientes diabéticos. (13)

La periodontitis y la diabetes presentan una interacción donde se han encontrado elevaciones de la interleucina (IL) $1-\beta$, el factor de necrosis tumoral α , IL-6, el activador del receptor del factor nuclear, la relación ligando B kappa / osteoprotegerina, el estrés oxidativo y el receptor toll-like (TLR), así también como niveles de HbA_{1c} significativamente más altos en pacientes con periodontitis en comparación con pacientes periodontalmente sanos. (14)

Las interleucinas IL-1, IL-6 y el TNF- α son mediadores inflamatorios que se originan por la interacción de las bacterias y el sistema inmunológico que destruirán el tejido conectivo y óseo. La diabetes por sí misma ya sea tipo 1 o 2 va a tener repercusiones a nivel de los diferentes órganos de la economía como los riñones, sistema nervioso, ojos, sistema circulatorio y de ahí al periodonto. (15)

También se ha descrito a la diabetes como un factor de riesgo para la pérdida de dientes se ha descrito más recientemente, así como los efectos nocivos que pueden ocurrir ante la pérdida de dientes, otras manifestaciones orales incluyen un mayor riesgo de infecciones fúngicas orales y no orales (vaginales), a menudo presentan flujo salival reducido asociado con medicamentos para la diabetes y neuropatía que afecta las glándulas salivales, lo que llega a provocar una mayor incidencia de caries, así como presentar ardor en la boca, a causa de la neuropatía diabética, y alteración del gusto. (16)

Si la diabetes no está bien controlada, puede aumentar el riesgo de enfermedad periodontal, llevando a la pérdida dental, por otro lado, en personas con diabetes, la periodontitis concurrente puede afectar negativamente el control glucémico

y aumentar el riesgo de complicaciones como enfermedad cardiovascular, retinopatía y enfermedad renal. A esto se le ha llamado la "calle de 2 vías", que describe el vínculo bidireccional entre la diabetes y la enfermedad periodontal. (17)

Igual que ocurre con la EP, la diabetes mellitus en sus etapas iniciales es una enfermedad silente, que se suele detectar por la realización de análisis de sangre rutinarios sin acompañarse de ninguna clínica específica. El diagnóstico precoz de esta enfermedad puede retrasar la aparición de muchas de sus complicaciones tardías. La presencia de enfermedad periodontal en ausencia de otra clínica puede considerarse como un factor de riesgo de la presencia de diabetes. En este sentido, puede considerarse a la EP como una indicación para realizar una analítica de rutina (midiendo los valores de glicemia y HbA_{1c}) a fin de descartar la presencia de diabetes. (18)

Se han encontrado casos de diabetes mellitus 2, donde su prevalencia fue significativamente mayor en los pacientes con periodontitis, Los pacientes con DM2 tenían un estado periodontal significativamente peor, presentando en la mayoría de los casos una bolsa periodontal de 0,61 mm más profunda, una pérdida de inserción 0,89 mm más alta y aproximadamente 2 dientes más perdido, por ende se ha sugerido que tanto los dentistas como los médicos deben ser conscientes de la fuerte conexión entre la periodontitis y la DM2. (19)

Se realizó en Chile una evaluación sobre el efecto del raspado y alisado radicular (SRP) sobre el control metabólico y la inflamación sistémica de los pacientes con diabetes tipo 2 (DT₂). Solo los ensayos clínicos aleatorios (ECA) se consideraron elegibles para evaluar el efecto del tratamiento periodontal sobre los marcadores del control metabólico y la inflamación sistémica en pacientes con DT₂ realizando metaanálisis para HbA_{1c} y PCR, donde se concluyó que el tratamiento periodontal constituiría un enfoque terapéutico innovador como medida de salud para reducir complicaciones

y mejorar la salud cardiovascular de pacientes diabéticos. (20)

El tratamiento periodontal estándar incluye desbridamiento mecánico para eliminar la biopelícula y el cálculo de las superficies radiculares afectadas. Debido a que este procedimiento tiene algunas limitaciones, el uso de agentes antimicrobianos es una opción para erradicar bacterias patógenas en bolsas profundas, bifurcaciones radiculares y concavidades, como el uso de la clindamicina que tiene una eficacia igual a la amoxicilina / metronidazol con una administración de 7 días, otorgando una reducción en la profundidad de sondaje, placa y sangrado al sondaje en pacientes con periodontitis y diabetes tipo 2. (21)

RESULTADOS

Luego de la revisión continua de artículos científicos, que están relacionados a nuestro tema de investigación, se obtuvieron los siguientes resultados:

- La prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos no controlados es tres veces mayor a la de individuos que no padecen ninguna enfermedad sistémica.
- En la diabetes no controlada se produce de forma aguda un incremento de la inflamación de los tejidos periodontales y un alto índice de prevalencia de hemorragias.
- Debido a que los pacientes diabéticos no controlados tienen su sistema inmune reducido se podrán dar más fácilmente las alteraciones en el periodonto, así como la inflamación gingival. Así como también debido a un pobre control glicémico la enfermedad periodontal se vuelve más severa y generalizada.
- El riesgo de pérdida dental es mayor en pacientes diabéticos no controlados, debido a que llega a existir un aumento en el riesgo de enfermedad periodontal.
- Además, aparte se llegó al resultado de que estos pacientes presentan junto con la enfermedad periodontal otras patologías como son: abscesos gingivales, ensanchamiento del ligamento periodontal y una gran pérdida del hueso alveolar.

Según la revisión de un artículo en donde se realizaron estudios sobre la incidencia de la enfermedad periodontal de acuerdo con el sexo se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 1: Prevalencia de la enfermedad periodontal de acuerdo con el sexo.

SEXO	NUMERO DE AFECTADOS	# DE PERSONAS A LAS QUE SE REALIZO
Masculino	39	53
Femenino	53	82

Tabla 2: Distribución de los pacientes diabéticos con enfermedad periodontal según grupos de edades.

Grupo de edades	Numero de afectados	Numero de personas a las que se realizo	Tasa
25 -32	10	26	38,5
33 - 41	5	8	62,5
42 - 50	44	58	75,9
51 - 59	33	43	76,7

- o El siguiente estudio muestra el tiempo de padecimiento de la diabetes mellitus que está relacionado con la edad del paciente y se corrobora lo planteado anteriormente con relación a la influencia de la edad con el padecimiento e la enfermedad periodontal.

Tabla 3: tiempo de evolución.

Tiempo de evolución de la diabetes	Numero de afectados	Numero de personas a las que se realizo	Tasa
menos de 5 años	26	38	68,4
5 a 10 años	32	52	61,5
10 a 20 años	21	28	75,0
mas de 20 años	13	17	76,5

CONCLUSIONES

Según los resultados encontrados se concluye que:

La prevalencia de la enfermedad periodontal de acuerdo con el sexo en pacientes diabéticos demuestra que el sexo masculino presentó una tasa de 73.5% superior, pero no significativo a las mujeres que alcanzó un valor de 64.6%.

Se presenta una mayor tendencia de pacientes diabéticos con enfermedad periodontal, siendo esta directamente proporcional al incremento de la edad, observándose que el grupo más afectado es el de 51 a 59 años representado por una tasa de 76.7%, le sigue en orden de frecuencia el grupo de 42 a 50 años con una tasa de 75.8%, 33 a 41 con una tasa de 62.5%, y, por último, el grupo de los más jóvenes representados por una tasa de 38.5%.

Saber el riesgo de padecer una enfermedad periodontal en diabéticos no controlados es mayor según los años que lleve el paciente padeciendo diabetes mellitus, siendo el 76.4% en los que tenían más de 20 años, aunque no exista diferencias significativas los pacientes con más de 10 años presentan más prevalencia de la enfermedad periodontal que los que tienen menos de 10 años padeciendo la diabetes mellitus.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Rodríguez Rodríguez, Vladimir, y otros. Scielo. Relación Diabetes Mellitus y Salud Periodontal Consultorio 39. Rosa La Bayamesa. Bayamo. [En línea] Febrero de 2019. [Citado el: 09 de Septiembre de 2021.] http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1028-48182019000100058&script=sci_arttext&lng=en.
- 1.
2. Estado periodontal en pacientes diabéticos. Martínez Pita, Milenis , y otros. 5, 2019, Rev. Ciencias Médicas, Vol. 23, págs. 1-11.
3. Apical Periodontitis and Diabetes Mellitus Type 2: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pérez-Losada, Flor de Liz, y otros. 2020, Revista de medicina clínica, págs. 2-11.
4. Caracterización de pacientes diabéticos con enfermedades bucales. Tergas Díaz, Aniuska de los Ángeles, y otros. 2, Las Tunas, Cuba : s.n., 8 de Marzo-Abril de 2020, Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta, Vol. 45, págs. 7.
5. Estado periodontal en pacientes diabéticos. Pita, Milenis Martínez, y otros. 3, 2019, Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Vol. 25, págs. 1911-1930.
6. Silva Rêgo, Anderson, y otros. Diabetes Mellitus Y Salud Oral: La Compleja Relación De Esta Ayuda En La Atención Primaria De Salud. Sanata Catarina,

Brasil: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2019. pág. 8.

7. Efectividad de una intervención en pacientes diabéticos con enfermedades periodontales y factores asociados. Bermúdez-Núñez, Yusleidis, y otros. 1, 2017, Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta, Vol. 43, págs. 1-8.

8. Factores que influyen en la presencia de riesgo en enfermedades periodontales en pacientes diabéticos. Ávila, José Torres, Castillo, Erika Tobar y Páez, Christian Villamar. 1, s.l.: Saberes del Conocimiento, 2021, RECIMUNDO / Revista Científica Mundo de la Investigación y Conocimiento, Vol. 5, págs. 241-253.

9. Efectos de la terapia periodontal con antibióticos tópicos en el control glicémico de pacientes diabéticos: revisión sistemática. Aranzazu, Gloria. 2019, Rev Estomatol. 2019;27(1):31-42, pág. 3.

10. Periodontitis una enfermedad multifactorial: Diabetes Mellitus / Periodontitis a multifactorial disease: Diabetes Mellitus. Soto, Fabian Aguilar, y otros. 11, 2017, RICS Revista Iberoamericana de las Ciencias de la Salud, Vol. 6, págs. 5-26.

11. Enfermedad periodontal en pacientes diabéticos. Noguera, Cristian A. Pozo y Ibarra, Mariela C. Balseca. 2, Quito: s.n., 2017, Revista científica / Domino de las ciencias, Vol. 3, págs. 963-990.

12. Diabetes mellitus, manifestaciones en cavidad oral. González Arteta, Ingrid y Arroyo Carrascal, Dayana. 25, Sevilla: s.n., 2018, Rev. Méd. Risaralda, Vol. 2, págs. 117-122.

13. Actitud de los médicos hacia la detección de enfermedades periodontales y diabetes mellitus en clínicas dentales en Tailandia. Panakhu M, y otros. 10, 2021, Int J Environ Res Public Health., Vol. 18, pág. 11.

14. Evidencia científica sobre los vínculos entre las enfermedades periodontales y la diabetes: Informe de consenso y directrices del taller conjunto sobre

enfermedades periodontales y diabetes de la Federación Internacional de Diabetes y la Federación Europea. Sanz, Mariano, y otros. Birmingham: University of Birmingham, 2018, Investigación y práctica clínica de la diabetes, págs. 231-240.

15. Tratamiento de las repercusiones sinérgicas en presencia de enfermedad periodontal en el paciente con diabetes. Luna y Guerrero. 2017, Revista ADM, págs. 194-197.

16. La diabetes como riesgo potencial de periodontitis: estudios de asociación. Genco RJ y Borgnakke WS. 1, Junio de 2020, Periodontol 2000, Vol. 83.

17. Effects of periodontal disease on glycemic control, complications, and incidence of diabetes mellitus. Genco, Robert J., Graziani, Filippo y Hasturk, Hatice. 2020, Wiley Periodontology, págs. 59-65.

18. Calsina Gomisa, Gloria y Simó Servat, Olga. Diabetes y enfermedad periodontal. Barcelona-España: s.n., 2017. págs. 64-69. 2.

19. Epidemiologic relationship between periodontitis and type 2 diabetes mellitus. Wu CZ, y otros. 1, 2020, BMC Oral Health., Vol. 20, pág. 15.

20. Efecto del tratamiento periodontal en pacientes con periodontitis y diabetes: revisión sistemática y metaanálisis. Baeza, Mauricio, y otros. 2020, Journal of applied oral science (JAOS), págs. 1-13.

21. Eficacia de la clindamicina en comparación con la amoxicilina-metronidazol después de un régimen de 7 días en el tratamiento de la periodontitis en pacientes con diabetes: un ensayo clínico aleatorizado. Gómez Sandoval, Juan Ramón, y otros. 06 de Enero de 2020.

22. Enfermedad periodontal en pacientes diabéticos. Noguera, Cristian A. Pozo y Ibarra, Mariela C. Balseca. 2, Quito: s.n., 2017, Revista científica / Domino de las ciencias, Vol. 3, págs. 963-990.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo